

ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Жабборов Сардор Бахриддинович

преподаватель кафедры русского языка
и литаретауры ДИПП

Эл.почта: sardor070992@gmail.com

Турсоатов Адхам Асадович

преподаватель кафедры русского языка и литаретауры ДИПП

Эл.почта: adhamtursaatov.71@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8046437>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-June 2023 yil

Ma'qullandi: 13-June 2023 yil

Nashr qilindi: 16-June 2023 yil

KEY WORDS

профессиональная
компетентность, мораль,
принципы воспитания,
социальный опыт,
наказание, структура
общества, дневник..

ABSTRACT

в статье рассматриваются вопросы о закономерности принципов воспитания: опыт творческой деятельности, различные формы общественного сознания, деятельность педагогической профессии, теории познания диалектического материализма, конфликт между объемом общественно-исторических знаний и объемом знаний и другие.

Знание принципов воспитания, лежащих в основе образования, сегодня остается одним из признаков профессиональной компетентности любого специалиста, работающего с людьми.

Это еще более разумное требование для людей, принявших профессию педагога как смысл своей жизни.

Наряду с производством материальных благ люди создают и весь свой образ жизни, всю свою духовную и физическую силу. Для того чтобы человек получил общее образование, т. е. подготовил и освоил навыки в определенной области труда, чтобы он развивался и стал специальной рабочей силой, ему необходимо дать конкретное образование или обучение. В глубокой древности феномен образования, основанный на потребности общества в поддержке и сохранении человеческого рода, прежде всего характеризуется передачей социального опыта, накопленного в процессе общественно-исторического опыта, последующим поколениям. Новое поколение учится и обогащает опыт предыдущего поколения. Социальный опыт состоит из знаний о природе, обществе, приемах и способах деятельности, необходимых для повторного освоения действительности, навыков и умений практического и познавательного характера, опыта творческой деятельности, воспитания как отдельной системы отношения человека к миру, людям, и самого себя.

Социальный опыт как сумма материальных и духовных ценностей концентрируется в различных формах общественного сознания (наука, искусство, этика), а также в системе общественных отношений, поведения и деятельности.

Воспитание выводит во взрослую жизнь человека, готового к выполнению определенных социальных функций.

Чем сложнее социальный опыт, который необходимо приобрести человеку, тем стала возникать потребность в специально организованной деятельности по передаче этого опыта.

Если на ранних этапах истории человечества дети воспитывались в процессе совместной работы со взрослыми, с развитием общества, то такой способ обмена знаниями и опытом становится все более не отвечающим требованиям жизни.

В настоящее время в результате совершенствования образования, особенно школьного, в структуре общества сформировался новый вид деятельности, который призван осознанно и целенаправленно готовить молодежь к жизни на основе специальных социально-педагогических программ. Эта деятельность требует педагогической профессии, создает объективную потребность в специально подготовленных людях для ее осуществления.

Развитие личности представляет собой сложный диалектический процесс, в котором участвуют объективные и субъективные факторы, воздействующие на человека, стихийные и сознательно направленные процессы. Не следует представлять себя инертным существом, отражающим внешние воздействия, как фотография. В частности, он предстает фигурой, активно участвующей в его становлении и взрослении. Максимизация эффективности воздействия на человека обдуманым, целесообразным образом всегда была одной из извечных задач образования.

Главным препятствием в этом плане выступает неподконтрольная обществу сфера влияния на развивающуюся личность.

Конфликт является основой развития. Согласно теории познания диалектического материализма, развитие означает борьбу противоположных сил. Например, противоположность эмоциональности и рациональности, конкретности и абстрагированности, анализа и синтеза в познавательной деятельности человека являются силами, обеспечивающими развитие. Внутренние, серьезные конфликты учебного процесса обеспечивают его собственное движение, служат его движущей силой. Противоречие учебного процесса - одна из самых сложных и трудных проблем в педагогике.

В настоящее время можно выделить следующие основные противоречия учебного процесса.

Полностью изменить человеческий опыт в процессе образования невозможно. Причина этого в том, что, прежде всего, этот опыт состоит из совокупности знаний, которыми не может овладеть отдельный человек, даже если он будет учиться всю свою жизнь.

Во-вторых, пока студент учится, наука, техника, производство, культура также развиваются и совершенствуются. Поэтому тот, кто ее прочитает, всегда будет впереди по объему и глубине знаний, полученных им из человеческого опыта.

Возникает конфликт между объемом общественно-исторических знаний и объемом знаний, приобретенных учащимся. Этот конфликт является движущей силой процесса обучения. Это обеспечивает мотивацию для постоянного улучшения содержания образования.

Хотя мы знаем, что никогда не сможем научить студентов всему, что знает и умеет человечество, мы стремимся дать им как можно больше знаний из их социально-исторического опыта. Но стремление приблизить уровень образования в школе к современному уровню социально-технического развития есть постоянно движущийся фактор изменения содержания образования, поиска его новых принципов, методов, организации.

Вместе со знаниями учащийся усваивает формы, этапы и методы анализа и синтеза, обобщения и абстрагирования, конкретности, абстрагирования, единства, индивидуальности, грубого моделирования и тому подобные процессы, формирующиеся в ходе общественно-исторического развития знания.

Возникает конфликт между индивидуально-познавательной деятельностью учащегося, т. е. уровнем, формами и методами усваиваемых им знаний, и общественно-историческими знаниями, т. е. уровнем, формами и методами знаний, которые учащийся должен усвоить. Разрешение этого конфликта определяет темп и уровень психического развития учащегося. Известно, что учебные материалы одного размера и содержания становятся более логичными, связными и связными, когда они мысленно связаны, а значит, легче для понимания и усвоения. Студентам становится легче учиться, думать, делать выводы. Учащийся может решить учебную задачу на основе имеющихся у него знаний и познавательных способностей. На уровне, достигнутом в развитии учащегося, возникает конфликт между учебной задачей, которую создает процесс обучения. Если задача сложнее познавательных возможностей ребенка, то она может быть решена с таким трудом или вообще не решена. В таких условиях снижается интерес к учебе. Если учебная задача слишком проста, она недостаточно поможет повысить уровень развития учащегося. Потому что он не использует насильно свои душевные силы и способности для достижения такой задачи. Одной из актуальных задач преподавания теории является поиск вопросов, которые в большей степени будут способствовать развитию и интересу ребенка к обучению.

Правильно поставленная учебная задача активизирует познавательную деятельность учащегося, обеспечивает его успешное приобретение и освоение знаний.

Существуют и другие внутренние и внешние конфликты, влияющие на учебный процесс и обучение студентов.

Например, конфликты между учебным предметом и соответствующим предметом, между знаниями, полученными учителем, и учебным материалом, который он объясняет классу, между знаниями, относящимися к педагогике, и вопросом использования педагогических знаний в практической деятельности, между методами обучения учащихся. приобретение знаний и способов объяснения в учебнике или на уроке.

Список литературы:

1. Мардахаев, Л. В. Социальная педагогика : теоретико-методологические основы : учебник для аспирантов, магистрантов и студентов : учебник : [16+] / Л. В. Мардахаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Директ-Медиа, 2023. – 268 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке.URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701390> (дата обращения: 15.06.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-3704-9.
2. Мирзакулов, У. А., & Жабборов, С. Б. (2023). МЕТОДИКА ЧТЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

- ЛИТЕРАТУРЫ. Journal of Universal Science Research, 1(5), 1517-1521.
3. Жабборов, С. (2023). ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(5), 991-995.
4. Турсоатов, А., & Авазов, Ф. (2023). НАРОДНОЕ УСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ. Talqin va tadqiqotlar, 1(19).
5. Мирзакулов Уктам Алмарданович.Теме: Методика чтения художественной литературы. For rublikation of paper entitled 30.05 ,2023 С.1517-1521.
6. Mirzakulov, U. (2023). STRONG ARTISTIC IMAGES IN RUSSIAN AND UZBEK LITERATURE. Science and innovation, 2(B9), 14-16.
7. Nurmatov, Z. O., Tursunpulatova, K. A., & Nasriddinova, Z. N. (2023, May). THE ROLE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES. In International Conference on Science, Engineering & Technology (Vol. 1, No. 1, pp. 99-103).
8. Nurmatov, Z. O., Pirimova, F. A., & Chorshamiyeva, O. N. (2023). TABIIY OFATLARDA XAVFSIZ VA SAMARALI EVAKUATSIYA QILISHDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(5 Part 2), 129-137.
9. Nurmatov, Z. O., Chorshamiyeva, O. N., & Pirimova, F. A. (2023). TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING IJOBIY VA SALBIY TOMONLARI. Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(7), 12-18.
10. Shamsiddinovich, M. R., & Obidjonovich, Z. N. (2021). Advantages and Improvements of E-Textbook Teaching of Computer Science in General Secondary Educatin. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES, 2(12), 71-74.
11. Islomovich, S. E. (2023, May). THE ROLE OF QUANTUM COMPUTERS IN THE DEVELOPMENT OF QUANTUM ALGORITHMS. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES WITH HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS (Vol. 1, No. 05.05, pp. 557-563).
12. Худайкулов, З. Т., & Саидахмедов, Э. И. (2022). КОЛИЧЕСТВО В КРИПТОГРАФИИ КЛЮЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПРОТОКОЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES, 3(12), 281-290.
13. Saidahmedov, E. (2023). KVANT ALGORITMLARNI ISHLAB CHIQUISHDA KVANT KOMPYUTERLARINING O'RNINI. Наука и инновация, 1(1), 58-64.
14. Islomovich, S. E. (2023, March). MAVZU: ELEKTRON RAQAMLI IMZO VA BULUT TECHNOLOGIYALARI: FOYDALANISH MASALALARI TAHLILI. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 3, pp. 31-34).